

INFOX - GAROU

Synopsis

Les joueur·euses forment un groupe d'ami·es et sont les habitué·es d'un bar. Ils/Elles se retrouvent dans leur bistrot préféré et discutent des derniers faits d'actualité qu'ils/elles ont lus ou entendus. Comme tout bon groupe d'ami·es qui se respecte, certain·es exagèrent, voire mentent carrément sur leur information : ce sont les mythos. Ces dernier·ères devront tout faire pour faire passer leur *fake news* comme plausible afin de remporter la partie avant la fermeture du bar !

But du jeu

- Pour les habitué·es du bar : éliminer tous·tes les mythos
- Pour les mythos : éliminer tous·tes les habitué·es du bar

Nombre de joueur·euses : 6 à 10 + un·e maître du jeu (MJ)

Durée approximative : 30min

Matériel

- 24 cartes vraies informations
- 18 cartes fausses informations (*fake news*)

Les personnages et leurs rôles

- ❖ **Les habitué·es du bar** : les habitué·es qui détiennent une vraie information doivent découvrir qui sont les mythos dans le groupe et tous·tes les éliminer pour remporter la partie.

- ❖ **Les mythos** : parmi les habitué·es, certain·es détiennent une *fake news*. Ils/Elles doivent bluffer et parvenir à éliminer progressivement tous·tes les habitué·es détenant une vraie information.
- ❖ **Le/La fact-checker** : aux tours pairs, un·e fact-checker est désigné·e au hasard par le/la MJ parmi tout le groupe (mythos compris) afin de vérifier une des affirmations et partager ses informations aux autres. Un·e fact-checker ne peut pas vérifier sa propre information.
- ❖ **Les deux piliers de bar** : rôle spécial et secret. Les deux piliers de bar sont désigné·es au hasard par le/la MJ au début du jeu. Il peut s'agir de deux habitué·es, de deux mythos ou d'un·e habitué·e et d'un·e mytho. Ils se connaissent entre eux mais ne savent pas leur rôle respectif. Au cours de la partie, si l'un des piliers de bar est éliminé par le groupe, l'autre pilier l'est également automatiquement et doit se révéler.
- ❖ **Le barman / La barmaid** : élu·e en début de partie par l'ensemble du groupe, il/elle sera amené·e, en cas d'égalité lors d'un vote, à départager. Il/Elle conserve son rôle jusqu'à ce qu'il/elle soit éliminé·e, auquel cas, il/elle transfère son rôle à la personne de son choix.

Mise en place

Le/La MJ distribue les cartes aux joueur·euses, au hasard. Pour un groupe de 10 joueur·euses, donner 3 *fake news* et 7 vrais faits. Pour des groupes plus petits, adapter selon le tableau ci-dessous, mais toujours distribuer un nombre de *fake news* inférieur aux vrais faits. Ne pas indiquer aux joueur·euses le nombre de *fake news* afin de ne pas leur donner trop d'informations. Demander aux joueur·euses de poser leur carte sur la table pour éviter de montrer le rôle au verso.

6 joueur·euses	2 fake news
7-9 joueur·euses	2 à 3 fake news
10 joueur·euses	3 à 4 fake news

Déroulé de la partie

1^{er} tour

- Les joueur·euses prennent connaissance de leur carte et de leur rôle (sans la lire aux autres pour le moment), puis peuvent chercher sur leur smartphone des informations sur leur fait durant **2 minutes chrono** afin d'établir leur argumentaire.
- Le/La MJ demande à tout le groupe de fermer les yeux. Il demande aux **mythos uniquement** d'ouvrir les yeux et de se reconnaître dans le groupe puis de refermer les yeux.
- Le/La MJ passe entre les joueur·euses et tape sur l'épaule des deux **piliers de bar**, choisi·es arbitrairement. Il/Elle leur demande d'ouvrir les yeux afin de prendre connaissance de son/sa partenaire. Ils/Elles referment les yeux.
- Tout le groupe ouvre les yeux. Les joueur·euses lisent à tour de rôle leur carte aux autres joueur·euses et commencent à débattre.
- Les joueur·euses élisent le **barman** / la **barmaid**.
- 1^{er} tour d'élimination. Les joueur·euses passent au vote pour éliminer une affirmation. Le barman / la barmaid tranche si besoin.

2^{ème} tour et +

C'est la « pause » ; les habitué·es sortent prendre l'air ou passent aux toilettes. Les mythos se retrouvent alors brièvement seul·es à table...

- Le/La MJ demande au groupe de fermer les yeux et aux mythos de les ouvrir. Ils peuvent rapidement se concerter par le regard afin d'établir une stratégie de pression sur un·e joueur·se en particulier. Puis, tout le monde rouvre les yeux. *La pause est finie.*
- Aux tours pairs, le/la MJ désigne un·e **fact-checker** au hasard. Le groupe choisit une affirmation qu'il souhaite vérifier et demande au fact-checker de remplir son rôle. Ce·tte dernier·ère a **1 minute chrono** pour trouver des informations sur son smartphone puis les partager au groupe. Si le/la fact-checker est un·e mythos, il/elle peut évidemment mentir sur les informations qu'il/elle donne.
- Nouveau tour de débat entre les joueur·euses.

- Nouveau vote d'élimination.
- Nouveau tour de jeu. Ceux-ci se suivent ensuite jusqu'à ce que tous·tes les mythos ou tous·tes les habitué·es du bar aient été éliminé·es.

Fin de la partie

Victoire des habitué·es du bar : ils/elles ont éliminé tous·tes les mythos.

Victoire des mythos : ils/elles ont éliminé tous·tes les habitué·es du bar.

Victoire des piliers de bar : les deux piliers de bar sont les deux dernier·ères joueur·euses restant·es.

Crédits

Ce jeu a été réalisé en 2022 par trois étudiants Bachelor de la filière Information Science de la Haute école de gestion de Genève (HEG-Genève) dans le cadre du cours de Communication. Il s'inspire des mécaniques de jeux à rôles cachés popularisées notamment par le jeu de société *Les Loups-garous de Thiercelieux* de Philippe des Pallières et Hervé Marly. Il constitue une création originale, conçue à des fins pédagogiques, sans lien officiel avec ce jeu ni ses ayants droit. Règles du jeu mises à jour en mai 2026 par Virginie Keller.

Killian Rakotoarijaonina, Léo Tissot et Clément Vorlet
DOI: 10.5281/zenodo.20525017
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

